

**IMPULSLI ELEKTR MAYDON TA'SIRIDA QURITISH JARAYONINI
TADQIQ QILISH****t.f.d., prof. N.R. Barakayev,****dots. M.S. Narziyev****tayanch doktorant M.X. Beshimov**

Buxoro muhandislik-texnologiya institute

Abstract. The quality of the products was evaluated by their rehydration properties, hygroscopicity, color and total phenolic content. In order to compare the performance of the methods used, the determined properties are expressed as relative comparison values with respect to the reference sample obtained under the same conditions without any pretreatment. Studies have shown that properties can be formed by using proper processing methods.

Key words: high pressure-HPP, ultrasound-US, pulsed electric field-PEF.

Аннотация. Качество продуктов оценивали по их регидратационным свойствам, гигроскопичности, цвету и содержанию общих фенолов. Для сравнения эффективности используемых методов определяемые свойства выражаются в виде значений относительного сравнения по отношению к эталонному образцу, полученному в тех же условиях без какой-либо предварительной обработки. Исследования показали, что свойства могут быть сформированы с помощью правильных методов обработки.

Ключевые слова: высокого давления-ГЭС, ультразвуковое- УЗ импульсное электрическое поле-PEF

Annotasiya. Mahsulotlarning sifati ularning regidratsion xususiyatlari, gigroskopikligi, rangi va umumiy fenolik tarkibi bilan baholandi. Amaldagi usullarning samaradorligini solishtirish uchun aniqlangan xususiyatlar bir xil sharoitlarda hech qanday dastlabki ishlov berishsiz olingan namunaviy namunaga nisbatan nisbiy taqqoslash qiymatlari sifatida ifodalangan. Amalga oshirilgan

tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xususiyatlarni to'g'ri ishlov berish usullarini qo'llash orqali shakllantirish mumkin.

Kalit so'zlar: yuqori bosimli-HPP, ultratovushli-US, impulsli elektr maydon-PEF

Kirish

Ushbu ishning maqsadi yuqori bosimli ishlov berish (HPP), ultratovush (US) yoki impulsli elektr maydoni (PEF) bilan oldindan ishlov berilgan havoda quritilgan "Golden Delicious" olmalarning tanlangan fizik-kimyoviy xususiyatlarini solishtirish. Mahsulotga quyidagi parametrlari qo'llanildi: GES - 400 MPa 15 minut, US-21 kHz, 180 Vt, 45 minut, PEF - 1 kV/sm, 3,5 kJ/kg.. PEF regidratsiya paytida suv olishni yaxshilashning eng yaxshi usuli ekanligi ko'rsatildi, HPP esa tozalanmagan quritilgan olma bilan solishtirganda gigroskopik xususiyatlarni kamaytirishda eng samarali hisoblanadi. O'rganilgan usullar orasida PEF ko'proq qorayishga olib keldi va shuning uchun umumiy rang farqi (1 rasm), US va HPP ta'siri solishtirish mumkin. Oldindan ishlov berilgan barcha quritilgan olmalar uchun umumiy fenolik miqdori mos xususiyatlar bilan solishtirganda pastroq bo'lgan, ammo eng kichik tomchi sonikatsiyalangan namunalarda topilgan. PEF bilan ishlov berish ikkita elektrod orasiga joylashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash uchun tashqi yuqori elektr maydon intensivligidagi qisqa impulslardan foydalanishni o'z ichiga oladi. PEF bilan hujayraning biologik tizimlarning ekspozitsiyasi qaytariladigan yoki qaytarilmas elektroporatsiyaga olib keladi. Bu hodisa hujayra membranalarining o'tkazuvchanligini transmembran teshiklarning shakllanishi va o'sishi yoki hujayra uzluksizligining yorilishi hisobiga oshiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda PEFni muvaffaqiyatli qo'llashning ko'plab misollari mavjud. Hujayra strukturasi yorilishi turli birikmalarning yaxshi ajralishiga, muzlashning kuchayishiga, osmotik suvsizlanishga yoki sharbatlarning saqlanishiga olib keladi. PEF sanoat miqyosida, kartoshkani qayta ishlash uchun ham joriy qilingan. Shuningdek, PEFni dastlabki ishlov berishning quritish kinetikasi va mahsulot sifatiga ijobiy ta'siri keltirilgan. Masalan, PEF bilan ishlov berilganda quritish vaqtini qisqartirishi ko'rsatildi. Bundan tashqari, PEFni qo'llash quruq

materialning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. HPP bilan solishtirganda, PEF arzonroq usul bo'lib, uni uzluksiz rejimlar yordamida qo'llash mumkin. PEF ning eng katta afzalliklaridan biri uning hajmli xususiyati bo'lib, bu texnikani US bilan solishtirganda namoyon qiladi.

HPP, US va PEF bir xil texnologik rejimlarga erishishga imkon beradi, ammo harakat mexanizmi boshqacha. Shunday qilib, ushbu ishning maqsadi HPP, US yoki PEF tomonidan oldindan ishlov berilgan havoda quritilgan "Golden Delicious" olmalarning tanlangan fizik-kimyoviy xususiyatlarini solishtirish edi.

1-rasm

Ilmiy- tadqiqot metodlari.

Impulsi elektr maydoni (PEF)- PEF tizimi tomonidan 1,0 kV/sm elektr maydon kuchida va 3,5 kJ/kg energiya sarfida impulsi elektr maydoni yaratildi. Tizim kengligi 4 mks bo'lgan monopolyar, to'rtburchaklar shakliga yaqin impulslarni taqdim etdi. To'liq olma (taxminan 250 g) ishlov berish kamerasiga joylashtiriladi va 1 kg gacha musluk suvi (21 ± 1 ° C) bilan to'ldiriladi. Shundan so'ng, barcha olmalar butunlay suvda bo'lishini ta'minlash uchun kamera maxsus qopqoq bilan yopildi. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan elektrodlar orasidagi bo'shliq 24 sm edi. PEF qo'llanilgandan so'ng, material kameradan olib tashlandi, to'qima qog'oz bilan quritildi va 5 mm qalinlikdagi bo'laklarga kesildi. Ishlov berish parametrlari yuqorida aytib o'tilganidek, dastlabki testlar asosida tanlangan.

Muayyan energiya sarfi W_p quyidagi tenglama asosida hisoblab chiqilgan:

$$W_p = (U \cdot I \cdot t \cdot n) / m \quad (1)$$

bu yerda n - impulslar soni; m - ishlov berilgan olmaning massasi (kg);
 U - kuchlanish (V), t - impulsning kengligi (s) va I - oqim (A)

Ultratovush (US)- Ultratovush uzatish kamerasida (MKD-3, MKD Ultrasonics, Varshava, Polsha) 21 kHz chastotada va 180 Vt quvvatda (ichki) ishlaydigan ultratovush qurilamsi yordamida ultratovush 45 daqiqa davomida amalga oshirildi. O'lchamlari: $240 \times 140 \times 110$ mm, bu ultratovush intensivligiga mos keladi. Olma to'qimalarining grammiga 1,8 Vt. Kameraga distillangan suv bilan to'ldirilgan ($20 \pm 1^{\circ}\text{C}$). Suv va material o'rtasidagi nisbat 1: 4 edi.

Yuqori bosimli ishlov berish (HPP)- Xom butun olmalarni yuqori bosim bilan ishlov berish CYX 6/0103 yuqori bosimli pressda amalga oshirilgan. Keltirilgan qurilma kameraning hajmi 2 L, ichki diametri 90 mm, balandligi 320 mm va maksimal erishish mumkin bo'lgan bosim 450 MPa. Xom ashyo plastik PA/PE qoplarga solingan va ichimlik suvi bilan to'ldirilgan ($20-25^{\circ}\text{C}$). Keyin xalta d, ichida minimal havo bo'lgan va qisman suv bilan to'ldirilgan kameraga joylashtirilgan. Keyin yuqori qopqoq kameraga qo'yildi va mahkamlangan. Bosimni ushlab turish vaqti tizim tomonidan nazorat qilindi. Eksperimentlar uchun 400 MPa va 15 daqiqa ushlab turish vaqti tanlangan, dastlabki tadqiqotlarga asoslangan. Kamera tarkibidagi harorat 21 dan

25°C gacha.

Konvektiv quritish- Oldindan ishlov berilmagan olma 70°C haroratda va $1,5 \pm 1$ m / s havo tezligida laboratoriya quritgichida havo bilan quritishga (konvektiv quritish) quritildi. Olma massasi butun jarayon davomida ma'lumotlarni qayd qilindi, sifatini kuzatilib borildi. Namlik nisbati quyidagi tenglama yordamida hisoblab chiqilgan:

$$MR = u_t/u_0 \quad (2)$$

bu yerda u_0 - dastlabki namlik [kg H₂O/kg d.m] va u_t - quritish t momentidagi namlik [kg H₂O/kg d.m].

Muhokamalar.

Quritish vaqtining qisqarishi- Rasmda HPP, US va PEF qo'llash orqali quritish vaqtini qisqarishi ko'rsatilgan. Eng katta pasayish PEF ishlov berishdan

oldingi jarayon uchun topilgan. Bu holda quritish jarayoniga nisbatan 11,4% ga qisqaroq bo'ldi. PEF bilan ishlov berish bilan konvektiv quritishni 13% gacha kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. PEF bilan quritishni tezlashtirish, ishlov berilmagan materialga nisbatan hatto 30% ga yetdi. Barcha holatlarda quritish 70°C da amalga oshirildi. Bundan tashqari, ishlov berish uchun ishlatiladigan mahsulotlarning fizik xususiyatlariga ham elektroporatsiyaning samaradorligiga yordam beradi.

2-rasm. HPP, US va PEF bilan ishlov berilgan olmalarni quritish vaqtini qisqartirish, ishlov berilmagan materiallarni quritish bilan solishtirganda hisoblab chiqilgan.

Ultratovushlar suvsizlanish vaqtini nazorat qilish bilan solishtirganda 8,4% ga qisqartirdi. Quritish vaqtidagi farq PEF va US uchun statistik nuqtai nazardan sezilarli edi.

Quritishdan oldin HPP qo'llanilganda quritish vaqtini qisqartirish 6,1% ga etdi. Biroq, statistik nuqtai nazardan farq muhim emas edi. Adabiyotlarda HPPning olma quritish kinetikasiga ta'sirining bir nechta misollari mavjud. Quritishdan oldin qo'llaniladigan bosim olma quritish vaqtini sezilarli darajada kamaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Ta'sir hajmi haroratga bog'liq edi - harorat qancha yuqori bo'lsa, HPP ta'siri shunchalik kam ko'rinardi. Masalan, harorat 85°C bo'lganida quritish ishlov berilmagan va GES (200 MPa, 45 min) uchun mos ravishda 60,75 va 60,21 daqiqa davom etdi. Shunday qilib, ushbu ishda keltirilgan natijalar ilgari taqdim etilgan ma'lumotlarga mos keladi.

Bir xil issiqlik bo'lgan texnologiyalar bilan oldindan ishlov berilgan olma quritish vaqtlarini taqqoslash bilvosita qaysi usul va qaysi ta'sir mexanizmi mikrotuzilmada jiddiyroq o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini anglatadi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, PEF o'zining hajmli xususiyati va elektroporatsiya jarayoni va hodisasi orqali hujayra membranalarining o'tkazuvchanligi tufayli quritishni yaxshilashda eng samarali hisoblanadi.

Xulosa.

Quritishdan oldin PEFda ishlov berilgan namuna uchun regidratatsiya tezligining sezilarli darajada oshishi va SSLning pasayishi kuzatildi. Bundan tashqari PEF bilan oldindan ishlangan muzlatilgan qulupnay va qizil bulg'or qalampiri namunalari uchun 50% gacha yuqori regidratatsiya qobiliyatini kuzatdi. Ushbu yaxshi regidratatsiya xususiyatlarining mumkin bo'lgan tushuntirishi shundaki, elektroporatsiya hodisalari to'qimalarning o'zgarishiga olib keldi va namlik chiqishini ko'paytirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kemp, I.C. Fundamentals of Energy Analysis of Dryers. In *Modern Drying Technology, Energy Savings*; Tsotsas, E., Mujumdar, A.S., Eds.; Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA: Weinheim, Germany, 2012; Volume 4, pp. 1–45.
2. Strumiłło, C.; Jones, P.L.; Żyłła, R. Energy Aspects in Drying. In *Handbook of Industrial Drying*; Mujumdar, A.S., Ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2017; pp. 1075–1099.
3. Tao, Y.; Han, M.; Gao, X.; Han, Y.; Show, P.L.; Liu, C.; Ye, X.; Xie, G. Applications of water blanching, surface contacting ultrasound-assisted air drying, and their combination for dehydration of white cabbage: Drying mechanism, bioactive profile, color and rehydration property. *Ultrason. Sonochem.* **2019**, *53*, 192–201.
4. Szadzińska, J.; Łechtańska, J.; Pashminehazar, R.; Kharaghani, A.; Tsotsas, E. Microwave- and ultrasound-assisted convective drying of raspberries: Drying kinetics and microstructural changes. *Dry. Technol.* **2019**, *37*, 1–12.

5. Ostermeier, R.; Parniakov, O.; Töpfl, S.; Jäger, H. Applicability of Pulsed Electric Field (PEF) Pre-Treatment for a Convective Two-Step Drying Process. *Foods* **2020**, *9*, 512.
6. А.А. Халиков, Н.З. Шарипов. Анализ сушки плодовошней// *Современные материалы, техника и технология*, 2013. с. 243-244.
7. Narziyev, M.S; Beshimov, M.X. Theoretical Foundations and Analysis of the Jerusalem Tubers. *Texas Journal of Engineering and Technology*. 2022, 05, 30, 168-173
8. Narziyev, M.S; Beshimov, M.X. A mathematical model of the drying plate. *Zamonaviy mashinasozlikda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asoslari: tajriba va istiqbollar*. 2022, 23, 09, 491-494
9. Нарзиев М. С., Абдуллаева М. А., Шарипов Н. З. Определение оптимальной начальной концентрации этилового спирта для проведения процесса дезодорации хлопкового масла // *Технологии производства пищевых продуктов питания и экспертиза товаров*. – 2015. – С. 138-140.
10. Sharipov N. Z., Kh G. K., Mizomov M. S. Soya seeds from the peel seperating of local growing // *International Journal For Innovative Engineering and Management Research*. – 2021. – Т. 10. – С. 337-9.
11. Sharipov N. Z., Bo'ronov S. A., Soliev F. Analysis of the process of preparation of local soybean seeds for oil // *International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education*. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 227-229.
12. Sharipov N. Z. Analysis of the process of preparing oilseeds for oil production // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 2075-2079.
13. Sharipov N. Z., Kuldosheva F. S., Jumaev J. Research of the Effect of Factors on the Process of Separation of Shadow Seeds from the Peel // *Eurasian Research Bulletin*. – 2022. – Т. 7. – С. 86-91.
14. Sharipov N.Z., Narziyev M.S., Yuldasheva Sh.J., Ismatova N.N. Functional Properties of the Processing Soybeans Products. *Eurasian Research Bulletin*, Volume 12 September, 2022. Pages: 50-54

<https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/2222>

15. Sharipov N.Z. Gafurov K.X. The theoretical Basis of soybean cutting process and knife selection. Middle european scientific bulletin Journal. Volume 29, October 2022. Pages: 65-69

<https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1543>